

Pozitivna psihologija i mentalno zdravlje

knjiga apstrakata

Positive Psychology and Mental Health

Book of Abstracts

21.09.2024.

*Fakultet za pravne i poslovne studije
dr Lazar Vrkić*

Institut za pozitivnu psihologiju

*Faculty of Law and Business Studies
Dr Lazar Vrkić*

Institute of Positive Psychology

Co-funded by
the European Union

FLV

Pozitivna psihologija i mentalno zdravlje, knjiga apstrakata /
Positive Psychology and Mental Health, Book of Abstracts

Urednice:

doc. dr Jovana Trbojević Jocić
doc. dr Gorana Rakić-Bajić
prof. dr Mirjana Beara Benjak
prof. dr Marija Zotović Kostić

Recenzenti:

prof. dr Mirjana Bera Benjak
prof. dr Bojana Dimitrijević
prof. dr Dragan Žuljević
prof. dr Marija Zotović-Kostić
prof. dr Darko Hinić
doc. dr Jelena Dostanić
doc. dr Gorana Rakić-Bajić
doc. dr Jovana Trbojević Jocić

Izdavač: Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“, Novi Sad
i Institut za pozitivnu psihologiju, Novi Sad

Za izdavača: prof. dr Jasmina Nedeljković

Glavni i odgovorni urednik: prof. dr Milan Živković

Lektori: Tijana Radnović (srpski jezik), prof. dr Ana Sentov (engleski jezik)

Korice: Sonja Vrkatić

Prelom: Sanja Ninković

elektronsko izdanje

ISBN-978-86-7910-175-4

**POZITIVNA PSIHOLOGIJA
I MENTALNO ZDRAVLJE,
KNJIGA APSTRAKATA**

**POSITIVE PSYCHOLOGY
AND MENTAL HEALTH,
BOOK OF ABSTRACTS**

FLV

FAKULTET ZA
PRAVNE I POSLOVNE STUDIJE
DR LAZAR VRKATIĆ

Novi Sad • 2024

Programski odbor Konferencije:

Doc. dr Gorana Rakić-Bajić, Institut za pozitivnu psihologiju; Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Srbija – kopredsednica Programskog odbora

Prof. dr Mirjana Beara Benjak, Institut za pozitivnu psihologiju Novi Sad; Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Zajednički studijski program Psihologija, Srbija – kopredsednica Programskog odbora

Msr Jelka Dragičević, Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Srbija - sekretarka Programskog odbora

Doc. dr Bojana Dimitrijević, Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet u Jagodini, Srbija

Prof. dr Dragan Žuljević, Univerzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Srbija

Prof. dr Marija Zotović-Kostić, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija

Prof. dr Veljko Jovanović, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija

Doc. dr Lana Jurčec, Sveučiliste u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska

Prof. dr Aleksandra Kostić, u penziji, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Srbija

Izabela Rašković, pedagoška savetnica, stručna saradnica - psihološkinja, Dom učenika srednjih škola Sombor

Prof. emerita dr Majda Rijavec, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, Hrvatska

Doc. dr Jovana Trbojević Jocić, Institut za pozitivnu psihologiju; Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Zajednički studijski program Psihologija, Srbija

Prof. dr Darko Hinić, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Filološko-umetnički fakultet, Zajednički studijski program Psihologija, Srbija

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

159.913:613.86(048.3)

**НАУЧНО-стручна конференција Позитивна психологија и ментално
здравље (2024 ; Нови Сад)**

Књига апстраката [Elektronski izvor] = Book of Abstracts / [Naučno-stručna konferencija Pozitivna psihologija i mentalno zdravlje, 21.09.2024, Novi Sad] ; [urednice Jovana Trbojević Jocić ... et al.]. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", 2024. - 84 str.

Наčin pristupa (URL): <http://niskup.flv.edu.rs/>. - Opis zasnovan na stanju na dan: 19.09.2024. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tekst na srp. i engl. jeziku.

ISBN 978-86-7910-175-4

a) Позитивна психологија -- Ментално здравље -- Апстракти

COBISS.SR-ID 152430857

FAKTORI POVEZANI SA POTRAŽNJOM USLUGA U OBLASTI ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA MEĐU STUDENTIMA STUDIJA ZDRAVSTVENE STRUKE IZ JUGOISTOČNE EVROPE

Miloš Ilić, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija;
Maja Grujičić, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad,
Srbija;

Budimka Novaković, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet,
Novi Sad, Srbija;

Olivera Vojnović, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi
Sad, Srbija

milos.ilic@mf.uns.ac.rs

Mentalno zdravlje studenata studija zdravstvenih struka može biti narušeno stresom izazvanim povećanim zahtevima tokom studija i izloženosti sekundarnoj traumi tokom prakse i rada sa pacijentima. Cilj istraživanja je da se utvrdi kako su različiti demografski i socijalno-ekonomski faktori povezani sa potražnjom usluga mentalnog zdravlja kod studenata studija zdravstvene struke. Istraživanje je sprovedeno u vidu studije preseka od aprila do septembra 2023. godine na uzorku od 3473 studenta sa 69 fakulteta iz osam zemalja Jugoistočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Rumunija i Grčka). Kao instrument istraživanja korišćen je onlajn anketni upitnik. Rezultati pokazuju da najveći procenat studenata nikada nije posetio (74,5%), manje od petine studenata u prošlosti posećivao (18,7%), dok je najmanji procenat studenata naveo da trenutno posećuje psihijatra, psihologa ili psihoterapeuta (6,8%). Najčešći problemi sa mentalnim zdravljem studenata bili su: anksioznost, depresivnost, prevazilaženje stresa tokom studija, porodični problemi, traumatsko iskustvo, preživljeno nasilje, smrt bliske osobe, psihosomatske smetnje, nesanica i poremećaj ishrane. Studenti iz Bosne i Hercegovine u najvećem procentu nikada nisu posetili psihologa (83,8%), a studenti iz Grčke u najmanjem (69,8%). Više godine studija, poreklo iz urbanih naselja, prisustvo invaliditeta ili hronične bolesti i prisustvo gojaznosti bilo je značajno povezano sa učestalijom posetom psihologu, psihijatru ili psihoterapeutu. Potrebu za dobijanjem psihološke pomoći imalo je više od polovine studenata (66,1%). Ženski pol, niži socijalno-ekonomski status, prisustvo invaliditeta ili hronične bolesti su bili značaj-

no povezani sa učestalijom potrebom za psihološkom pomoći kod studenata. Potrebno je aktivno sprovoditi javnozdravstvene aktivnosti u cilju unapređenja mentalnog zdravlja studenata uz obezbeđivanje potrebnih usluga za prevenciju i lečenje problema sa mentalnim zdravljem.

KLJUČNE REČI: mentalno zdravlje, studenti zdravstvene struke, stres, psihološka pomoć, prevencija.

FACTORS ASSOCIATED WITH THE DEMAND FOR MENTAL HEALTH SERVICES AMONG HEALTH CARE STUDENTS FROM SOUTHEAST EUROPE

Miloš Ilić, University of Novi Sad, Novi Sad, Faculty of Medicine, Serbia;
Maja Grujičić, University of Novi Sad, Novi Sad, Faculty of Medicine, Serbia;
Budimka Novaković, University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi
Sad, Serbia;
Olivera Vojnović, University of Novi Sad, Faculty of Medicine, Novi Sad,
Serbia

milos.ilic@mf.uns.ac.rs

The mental health of health care students can be compromised by the stress induced by the increased demands of their studies and exposition to secondary traumatic stress during contact with patients. This research aims to determine how various demographic and socio-economic factors are related to the demand for mental health services among these students. Conducted as a cross-sectional study from April to September 2023, the research involved 3,473 students from 69 faculties in eight Southeast European countries (Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, North Macedonia, Romania, and Greece). An online survey was used as the research instrument. Results showed that 74.5% of students had never visited a mental health professional, 18.7% had visited in the past, and 6.8% were currently visiting a psychiatrist, psychologist, or psychotherapist. Common mental health issues among students included anxiety, depression, stress management, family problems, traumatic experiences, surviving abuse, death of a loved one, psychosomatic disorders, insomnia, and eating disorders. The highest percentage of students who had never visited a psychologist was in Bosnia and Herzegovina (83.8%), and the lowest was in Greece (69.8%). Factors such as higher years of study, urban origin, presence of disability or chronic illness, and obesity were significantly associated with more frequent visits to mental health professionals. More than half of the students (66.1%) needed psychological help. Female gender, lower socio-economic status, and the presence of disability or chronic illness were significantly associated with a higher need for psychological help. Active public health measures are necessary to improve students' mental health by providing essential services for prevention and treatment.

KEYWORDS: mental health, health profession students, stress, psychological help, prevention.